

7. *Minat V.N.* Vtorzhenie kapitala v svobodnoe vremya kreativnogo rabotnika // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2025. № 1 (41). S. 183—198.

8. *Stark G.V.* Sociologicheskij analiz poznavatel'nogo processa v «Teoriyah pribavochnoj stoimosti» Karla Marksa. Ro-stov n/D: Izd-vo RGU, 1976. 148 s.

9. *Florida R.* Kreativnyj klass. Lyudi, kotorye menyayut budushchee. M.: Izdatel'skij dom «Klassika—XXI», 2005. 421 s.

10. *Engel's F.* Razvitie socializma ot utopii k nauke // Marks K., Engel's F. *Izbr. Proizved.*: V 3 t. T. 3. M.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1970. 98 s.

М.Ю. ЧУРИЛИН, Т.А. ВАЛИУЛИНА

О трех видах релятивизма в экономической теории*

Аннотация. В статье выделяются три типа экономического релятивизма: релятивизм систем отсчета (измерительных и институциональных), релятивистская темпоральность и концептуальный релятивизм. Показывается, что релятивизм, согласно постмодернистской философии, не сводится к эпистемологическому принципу, а выступает как установка на открытость множественности, что в экономике проявляется в формировании институциональных групп единомышленников, где социальный рост становится стимулом для перехода от субъективизма к интересубъективным суждениям. Обосновывается, что объективность экономического знания носит конвенциональный и групповой характер, а институты выступают не только как ограничения, но и как «силовые поля», в которых индивид, следуя логике методологического индивидуализма, может реализовывать свои цели и увеличивает социальный капитал.

Ключевые слова: релятивизм, экономическое пространство, институты, система отсчета, темпоральность, риторика, объективность.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чурилин М.Ю., Валиулина Т.А. О трех видах релятивизма в экономической теории // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 148—159. DOI:

Abstract. The article identifies three types of economic relativism: relativism of reference frames (measurement and institutional), relativistic temporality, and conceptual relativism. It shows that relativism, according to postmodern philosophy, is not reduced to an epistemological principle but acts as an attitude toward openness to multiplicity, which in economics manifests in the formation of institutional groups of like-minded individuals, where social growth becomes an incentive for transition from subjectivism to intersubjective judgments. It is substantiated that the objectivity of economic knowledge is conventional and group-based, and institutions act not only as constraints but also as ‘force fields’ in which an individual, following the logic of methodological individualism, can realize their goals and increase social capital.

Keywords: relativism, economic space, institutions, reference frame, temporality, rhetoric, objectivity.

УДК 330.8:330.11
ББК 65.01

Введение: физикалистские метафоры в экономической теории

Формирование экономической теории на протяжении XIX—XX вв. происходило под сильным влиянием естественных наук, прежде всего физики. Как справедливо отмечает О.Б. Кошовец, «большинство политэкономов твердо верили, что они изучают естественные законы, отсюда представления об экономических явлениях как о сложном механизме» [6, 23]. Метафоризация физических объектов и закономерностей в экономике позволила создать стройные математические модели, но одновременно привела к упрощению реальности, игнорированию институциональной сложности и исторической необратимости.

Продолжением концептуального заимствования, которое было начато А. Смитом («Из методологических влияний на автора “Богатства народов” прежде всего следует упомянуть методологию исследования И. Ньютона» [1, 62]), стало заимствование в неоклассической теории. Ф. Мировски указывает, что неоклассическая экономическая теория базируется на термодинамических метафорах: «Адаптация “термодинамической” метафоры и физико-математических

конструкций XIX в. — родимое пятно неоклассической экономической теории, нить Ариадны, которая связывает ее представителей и которая может привести нас к фундаментальному смыслу неоклассической исследовательской программы» [18, 102]. Однако это заимствование было произведено некорректно, и сам Мировски указывает на ошибку в работе «More Heat than Light» [18]. Ведь при формировании неоклассики ученые не учитывали процессы рассеяния энергии, связанного со вторым законом термодинамики.

Важный вклад внесен школой синергетики. Ее концепции (стрела времени, порядок и хаос, энтропия) формируют некий метаязык для описания социальных процессов по примеру того, как эта теория формирует альтернативное описание всех физических явлений. «Мир динамики, классической или квантовой, — мир обратимый. ...мы уже отмечали, что в таком мире эволюция невозможна... Тем большее значение имеет открывающаяся теперь возможность установить эволюционную парадигму в физике, причем не только на макроскопическом, но и на всех уровнях описания» [11, 368].

Следующим важным этапом адаптации представлений физики можно назвать релятивизм. Релятивизм в экономике — это признание того, что любые наблюдаемые и конструируемые характеристики экономической реальности (результаты измерений, скорость протекания процессов, сами теоретические описания) относительны, т. е. зависят от выбранного способа координации.

Релятивизм проявляется в экономической теории по-разному, поэтому целесообразно выделить типы релятивизма: релятивизм систем отсчета, релятивистская темпоральность и концептуальный релятивизм. Первые два типа фиксируют плюрализм институциональных систем в пространстве и во времени, третий связан с субъективностью научного знания.

Релятивизм систем отсчета и релятивистская темпоральность

В физике релятивизм связан с идеями Эйнштейна. Первый постулат специальной теории относительности утверждает равноправие наблюдений, производимых в разных инерциальных системах отсчета: все они одинаково точно описывают наблюдаемые феномены. Отсюда возникает представление о плюрализме мнений наблюдателей, находящихся в различных системах отсчета. Приме-

нительно к экономике это означает, во-первых, отсутствие единственной объективной позиции в объяснении экономических явлений, а во-вторых — признание множественности и равноправия разных экономических систем.

Релятивизм систем отсчета вводится в данной работе как зависимость экономических измерений и институционального выбора от позиции наблюдателя. Например, Дж. Стиглиц отмечает необъективность используемых индексов для фиксации экономической деятельности страны. Индекс ВВП является грубым и вводящим в заблуждение, и на его место предлагаются другие индексы, которые, по его мнению, могут более адекватно отражать состояние экономики в разных направлениях: от устойчивых показателей экономического благосостояния до измерений сбережений и богатства и «зеленого ВВП». «Составные индексы — один из способов обойти проблему, которую ставит разнообразие панелей индикаторов, и произвести синтез обильной и предположительно релевантной информации в одной цифре» [12, 165].

Особую важность приобретает институциональный релятивизм, который может быть причислен также к релятивизму систем отсчета. Согласно ему, невозможно определить авторитет одной модели государства над другой. Так, различные модели государственного управления («государство — ночной сторож» и «государство всеобщего благосостояния»), а также множественные «частичные» статусы индивида в системе неформальных правил формируют различные пространственно-временные континуумы, в которых экономическое действие приобретает неодинаковый смысл и скорость.

В информационном обществе этот плюрализм усугубляется появлением экономики внимания [14; 5], где цифровые платформы функционируют как автономные «инерциальные системы» со своими метриками и темпоральностью.

Предпосылкой второго типа релятивизма — релятивистской темпоральности — становится предположение о том, что система развивается в связанном пространстве и времени. Таким образом, траектория развития в таком пространстве становится уникальной. В экономике принцип «path dependence» и концепция рутин (Р. Нельсон, С. Уинтер) [7] отрицают существование универсального, обра-

тимого времени прогресса. Это является адаптацией важного положения синергетики о необратимости времени. Согласно этому представлению, многие физико-химические процессы «идут в одном направлении» [15, 17]. Так и в социоэкономических системах, где процессы имеют односторонний характер. Например, дефолт или революция.

Сделаем одно методологическое уточнение о том, что односторонние процессы также изучаются и в разделах академической физики, а не только в теории синергетики. Например, времениподобные события (интервалы) в пространстве Минковского. Это замечание нам кажется важным, так как оно указывает на то, что поле метафор из естественнонаучных теорий для социоэкономических наук может быть дополнено новыми концептуальными конструкциями из таких разделов, как электродинамика или квантовая теория поля. Важным нам кажется то, что концепция синергетики не отменяет академически сложившихся разделов физики, а стремится дополнить их. В концепции Пригожина рассматриваются необратимые процессы, но делается отдельный акцент на том, что это отдельный класс процессов, который не отменяет все остальные: «Что же касается термодинамики, то в основе ее лежит различие между двумя типами процессов: обратимыми процессами, не зависящими от направления времени, и необратимыми процессами, зависящими от направления времени» [11, 53].

В силу пространственно-временной связности темпоральность оказывается неотделимой от конкретной исторической траектории, институциональной среды и накопленного опыта, материализованного в артефактах и правилах. Как замечает Дж. Ходжсон, «люди... формируются окружающей их культурной и институциональной средой» [16, 119].

Эволюционный подход, таким образом, заменяет ньютоновское обратимое время на время релятивистское — нелинейное, необратимое и принципиально различное для разных технологических и институциональных траекторий. Это позволяет рассматривать эволюционную теорию как форму концептуализации релятивистской темпоральности.

Концептуальный релятивизм и проблема объективности

Наиболее радикальным проявлением релятивистского поворота выступает концептуальный релятивизм — признание множественности и равноправности самих теоретических языков и парадигм. Риторическая школа (А. Кламер, Д. Макклоски) продемонстрировала, что убедительность экономического высказывания определяется не столько его соответствием «объективной истине», сколько коммуникативными практиками, метафорами и нарративами, принятыми в данном научном сообществе. «Самая серьезная причина устойчивых разногласий и проблем с общением среди экономистов заключается в том, что экономисты ведут множество разговоров и разговаривать с участниками других разговоров затруднительно, а то и вообще невозможно» [4, 210].

Возникновение риторического подхода обнаруживает глубокую аналогию с ситуацией в квантовой физике, где множественность интерпретаций стала нормой теоретического дискурса, а акт наблюдения перестал рассматриваться как нейтральная регистрация реальности. То есть множественность интерпретаций квантовой механики можно назвать проявлением релятивизма в самой физике.

В контексте проблемы объективности важно подчеркнуть: как бы исследователи ни старались избегать предвзятости, любая интерпретация описываемых событий неизбежно влечет за собой элемент субъективности, даже если она базируется на фактически выверенной основе. Как было показано нами ранее, «поскольку сами факты — конструкторы, объективность традиционно основывается на том, что в определенный период ученые считают валидными и придерживаются определенных методов конструирования фактов. Таким образом, объективность в традиционном смысле является не чем иным, как групповой субъективностью» [3, 6—7]. Такая групповая субъективность в контексте предложенных метафор может быть названа институциональной интересубъективностью.

Экономическая теория, пережившая релятивистский поворот, также учится принимать субъективность оснований, не скатываясь в нигилизм, а вырабатывая интересубъективные критерии оценки теорий — через научные конвенции, рецензирование, воспроизводи-

мость результатов. В этом смысле релятивизм выступает не как разрушительная сила, а как стимул к развитию более рефлексивной и ответственной методологии.

Этот вывод имеет прямое отношение к экономической теории. То, что считается «объективным» экономическим знанием (например, закон спроса, равновесная цена, эффективность по Парето), на деле представляет собой результат конвенции, принятой в данном научном сообществе в данную эпоху. Риторическая школа, таким образом, не просто констатирует субъективность, но показывает механизмы достижения intersubjectивного согласия через разговор, убеждение и общие нарративы.

Релятивизм и формирование групп единомышленников: от субъективизма к intersubjectивности

Постмодернистская философия, как отмечают С.И. Петрова и И.Ф. Петров, поставила под сомнение саму идею абсолютной истины и универсальной рациональности. «Философы-постмодернисты, — пишут они, — указывают на принципиальную множественность, фрагментарность и изменчивость человеческого опыта и знания» [10, 4]. Однако релятивизм в постмодернистской философии «не означает полного произвола или “вседозволенности”. Скорее он призван освободить мышление от догматизма и окостенения, придать ему творческий и экспериментальный характер» [10, 4]. Эта установка на открытость множественности находит свое воплощение и в экономической теории, где признание множественности систем отсчета не ведет к хаосу, а, напротив, открывает возможность для реализации себя в институциональном пространстве.

Ключевую роль в этом процессе играют институты, понимаемые не только как ограничения, но и как «системы координат», задающие правила формирования коллективных идентичностей. Как отмечает В.Л. Тамбовцев, «“полный” статус человека — всегда сочетание многих “частичных” статусов, обуславливаемых множеством правил, которые соответствуют любой реальной жизненной ситуации» [13, 9]. Агент может одновременно находиться в поле действия профессиональной этики, клановых обязательств, религиозных норм и гражданского права, переключаясь между этими системами в зависимости от контекста.

В разрабатываемом нами социоэкономическом пространстве репутация становится важнейшим ресурсом. Репутация агента выражает его социальное влияние и социальный капитал; она тем выше, чем тщательнее агент следует идеалам в выбранном сообществе. Возможность социального роста — увеличения статуса, признания, доверия — выступает мощным стимулом для индивида, побуждая его не просто приспосабливаться к институциональным правилам, но и активно встраиваться в определенные группы единомышленников.

Таким образом, релятивизм как признание множественности «систем отсчета» (институциональных полей) создает условия для того, что субъективные предпочтения и ценности индивидов, разделяемые в рамках данной группы, трансформируются в интерсубъективные, т. е. общезначимые для членов сообщества, суждения. В экономике такими нарративами выступают институциональные «грамматики» и «грады» Л. Болтански и Л. Тевено [2], задающие логику справедливости и координации внутри сообщества.

Институциональное пространство, эволюция агента и природа релятивизма

Классическое понимание институтов, сформулированное Д. Нортон, определяет их как «разработанные людьми формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы принуждения, структурирующие их взаимодействие» [8, 6]. Однако релятивистский поворот дополняет это понимание: институты выступают не только как рамки, сужающие выбор, но и как «силовые поля» (в духе П. Бурдьё), в которых индивиды могут реализовывать свои стратегии, наращивать социальный капитал и добиваться статусного роста.

Таким образом, институциональное пространство можно рассматривать как социоэкономическое пространство. Оно активно, структурировано полями, а агенты могут накапливать социальный капитал, следуя внутренним логикам справедливости разных сообществ. «Таким образом, действия социальных субъектов имеют “экономическое измерение”, так же как и действия экономических субъектов — социальное. Любой социальный субъект расположен в таком пространстве, а его границы являются одновременно границами других субъектов» [9, 44].

Агент — уже не homo economicus (чистый максимизатор), а homo socioeconomicus. Он обладает не только экономической рациональностью, но и социальной мотивацией: репутацией, стремлением к статусу, следованием нормам сообщества. «...для выявления и преодоления границ ортодоксальной неоклассической теории принципиальное значение имеет рассмотрение вопроса об инструментальных и объясняющих возможностях рабочей модели человека в неоклассической экономической теории... Новый подход требует выработки соответствующих инструментов для анализа общественных явлений» [17, 18].

Признание ограниченной рациональности и оппортунистического поведения делает необходимым учет субъективных ожиданий агентов и институциональных механизмов их координации, которые не сводятся к чисто рыночным сигналам. Это созвучно релятивистской установке: экономическое поведение может быть понято только в контексте той институциональной «системы отсчета», в которой действует агент.

Выводы

Релятивизм в экономической теории не является единым принципом, а распадается на три взаимосвязанных, но различных типа, каждый из которых фиксирует определенный аспект относительности экономического знания и реальности.

Релятивизм систем отсчета и релятивистская темпоральность утверждают, что сама экономическая реальность (результаты измерений, течение времени) не абсолютна, а зависит от выбранной системы координат или институциональных условий. Концептуальный релятивизм же касается способов познания и описания этой реальности — множественности теоретических языков, парадигм, риторических стратегий, нарративов и метафор, принятых в данном научном сообществе. Экономическая реальность не описывается единственно верной теорией; разные научные школы (неоклассика, институционализм, эволюционная экономика) предлагают альтернативные, но равноправные «системы отсчета», а убедительность теории определяется не столько ее «истинностью», сколько риторическими и коммуникативными практиками научного сообщества. Нет одной абсолютной системы отсчета, в которой экономическая реальность пред-

стает такой, какова она «на самом деле». Экономическое пространство-время и знание о нем множественны, историчны и контекстуальны.

Важнейшим следствием релятивистского поворота становится переопределение роли институтов. Они перестают быть лишь внешними ограничителями и начинают пониматься как активные «системы координат», в которых индивид, обладая множеством частичных статусов, может выбрать траекторию социального роста. Релятивизм в этом контексте не ведет ни к эпистемологическому нигилизму, ни к нормативному произволу. Напротив, он стимулирует выработку intersubъективных механизмов согласования оценок — через научные конвенции, репутационные системы и внутригрупповые нарративы справедливости. Экономическое пространство, утратив абсолютность и гомогенность, обретает историчность, контекстуальность и множественность, что позволяет адекватнее описывать сложную, многомерную реальность современного хозяйства. Следовательно, релятивизм в экономической теории не отменяет научности, а переопределяет ее: переводит ее из плоскости абсолютных истин в плоскость intersubъективных договоренностей, исторически укорененных и опосредованных институционально.

Литература

1. *Автономов В.С.* Модель человека в экономической науке. М.: Наука, 1998.
2. *Болтански Л., Тевено Л.* Критика и обоснование справедливости. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
3. *Валиулина Т.А.* Методологические проблемы лингвоисториографии // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2018. Вып. 4 (793). С. 20—31.
4. *Кламер А.* Странная наука экономика: приглашение к разговору. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
5. *Козырев А.Н.* Экономика внимания. М.: Экономика, 2019.
6. *Кошовец О., Вархотов Т.* Натурализация предмета экономики: от погони за естественно-научными стандартами к обладанию законами природы // Логос. 2020: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/naturalizatsiya-predmeta-ekonomiki-ot-pogoni-za-estestvenno->

nauchnymi-standartami-k-obladaniyu-zakonami-prirody (дата обращения: 27.08.2025).

7. *Нельсон Р., Уинтер С.* Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2000.

8. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.

9. *Ореховский П.А.* Социально-экономическое пространство: институциональные аспекты. М.: ИЭ РАН, 2010.

10. *Петрова С.И., Петров И.Ф.* Релятивизм в философии пост-модерна: историография вопроса // Клио. 2026. № 1. С. 22—25.

11. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986.

12. *Стиглиц Дж., Сен А., Фитусси Ж.-П.* Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.

13. *Тамбовцев В.Л.* Частичные статусы индивида и правила // Journal of Institutional Studies. 2020. Т. 12. № 3. С. 6—19.

14. *Франк Р.* Экономика внимания: как привлечь и удержать клиентов. М.: Альпина Паблишер, 2020.

15. *Хакен Г.* Синергетика / пер. с англ. В.И. Емельянова; под ред. Ю.Л. Климонтовича, С.М. Осовца. М.: Мир, 1980.

16. *Ходжсон Дж.* Экономическая теория и институты. Манифест современной институциональной экономической теории. М.: Дело, 2003.

17. *Шаститко А.Е.* Новая институциональная экономическая теория. 4-е изд. М.: ТЕИС, 2010.

18. *Mirowski P.* More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics. New York: Cambridge University Press, 1989.

References

1. *Avtonomov V.S.* Model' cheloveka v ekonomicheskoi nauke. М.: Nauka, 1998.

2. *Boltanski L., Teveno L.* Kritika i obosnovanie spravedlivosti. М.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2013.

3. *Valiulina T.A.* Metodologicheskie problemy lingvoistoriografii // Vestnik MGLU. Gumanitarnye nauki. 2018. Iss. 4 (793). P. 20—31.
4. *Klamer A.* Strannaia nauka ekonomika: priglashenie k razgovoru. M.; SPb.: Gaidar Institute, 2015.
5. *Kozyrev A.N.* Ekonomika vnimaniia. M.: Ekonomika, 2019.
6. *Koshovets O., Varkhotov T.* Naturalizatsiia predmeta ekonomiki: ot pogoni za estestvenno-nauchnymi standartami k obladaniiu zakonami prirody. Logos, 2020: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/naturalizatsiya-predmeta-ekonomiki-ot-pogoni-za-estestvenno-nauchnymi-standartami-k-obladaniyu-zakonami-prirody> (accessed: 27.08.2025).
7. *Nelson R., Winter S.* Evoliutsionnaia teoriia ekonomicheskikh izmenenii. M.: Delo, 2000.
8. *Nort D.* Instituty, institutsional'nye izmeneniia i funktsionirovanie ekonomiki. M.: Fond ekonomicheskoi knigi «Nachala», 1997.
9. *Orehovskii P.A.* Sotsial'no-ekonomicheskoe prostranstvo: institutsional'nye aspekty. M.: IE RAN, 2010.
10. *Petrova S.I., Petrov I.F.* Reliativizm v filosofii postmoderna: istoriografiia voprosa // Klio. 2026. No. 1. P. 22—25.
11. *Prigozhin I., Stengers I.* Poriadok iz khaosa: Novyi dialog cheloveka s prirodou. M.: Progress, 1986.
12. *Stiglitz J., Sen A., Fitoussi Zh.-P.* Neverno otsenivaia nashu zhizn': Pochemu VVP ne imeet smysla? Doklad Komissii po izmereniiu effektivnosti ekonomiki i sotsial'nogo progressa. M.: Gaidar Institute, 2015.
13. *Tambovtsev V.L.* Chastichnye statusy individa i pravila // Journal of Institutional Studies. 2020. Vol. 12. No. 3. P. 6—19.
14. *Frank R.* Ekonomika vnimaniia: kak privlech' i uderzhat' klientov. M.: Al'pina Pabliher, 2020.
15. *Haken G.* Sinergetika. Transl. from Eng. / Eds. Yu.L. Klimontovich, S.M. Osovets. M.: Mir, 1980.
16. *Hodgson G.* Ekonomicheskaiia teoriia i instituty. Manifest sovremennoi institutsional'noi ekonomicheskoi teorii. M.: Delo, 2003.
17. *Shastitko A.E.* Novaia institutsional'naia ekonomicheskaiia teoriia. 4th ed. M.: TEIS, 2010.
18. *Mirowski P.* More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics. New York, Cambridge University Press, 1989.